

KORPUSNA ANALIZA NESTANDARDNE STAVE VEJICE PO UVAJALNIH PRISLOVNIH ZVEZAH

Eneja Osrajnik,[†] Darja Fišer,[‡]* Vojko Gorjanc[‡]

[†] Ulica Pohorskega bataljona 43, 1000 Ljubljana
eneja.osrajnik@gmail.com

[‡] Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
darja.fiser@ff.uni-lj.si, vojko.gorjanc@ff.uni-lj.si

* Odsek za tehnologije znanja, Institut »Jožef Stefan«
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

NAMEN

- razlike v nestandardni stavi vejice po uvajalnih prislovnih zvezah
 - akademski diskurz
 - diskurz uporabniško generiranih spletnih vsebin
-

UVAJALNE PRISLOVNE ZVEZE

- samostalniške zveze na začetku povedi

- določajo različne okoliščine

→ krajevne

Na Mariborski tehniški šoli, dijak posname ravnatelja in profesorico matematike /.../ (korpus Janes v0.4, podkorpus blogov s komentarji, objave zasebnih uporabnikov na platformi rtvslo.si).

→ časovne

Po več kot petih letih krize, bi počasi že lahko bili zreli za resnejši pristop k tej problematiki (korpus Janes v0.4, podkorpus blogov s komentarji, objave podjetij na platformi publishwall.si).

→ vzročnostne

Zaradi sezonsko pogojenega toplotnega toka v tleh, se tla spomladi v globino počasneje segrevajo kot v bližini površine tal (korpus KAS-proto, podkorpus doktorskih disertacij)

- uvedene z atraktorji

PODROČJE RAZISKAVE

- **diskurz uporabniško generiranih spletnih vsebin:**
 - zasebni in poslovni blogi
 - korpus spletne slovenščine Janes (Fišer et al., 2014)

- **akademski diskurz:**
 - diplomska dela, doktorske disertacije
 - korpus znanstvene slovenščine KAS (Erjavec et al., 2016)

ANALIZA

- pogostost nestandardne vejice
- atraktorji v povedih z nestandardno stavljeno vejico
- razdalja (tj. število besed) med atraktorjem in nestandardno vejico

KORPUSNA ANALIZA NESTANDARDNE STAVE VEJICE PO KVAJALNIH PRISLOVNIH ZVEZAH

Eneja Osrajnik,† Darja Filer,‡*
Vojko Gorjanc‡

† Ulica Pohorjskega bataljona 43, 1000
Ljubljana; eneja.osrajnik@uni-lj.si

‡ Oddelek za jezikoslovje, Filozofska fakulteta,
Univerza v Ljubljani, Alenova 2, 1000 Ljubljana;
darja.filer@ff.uni-lj.si; vojko.gorjanc@ff.uni-lj.si

* Oddelek za telekologijo znanja, Institut višješol
Štefana, Slovenska cesta 88, 1000 Ljubljana

1 NAMEN RAZISKAVE

- opozorjanje na potrebo po podrobnejši pojavitvi
nestandardne sodbeve vejice po kvajalnih prislovnih
zvezah (UPZ)

→ v kodifikacijskih priročnikih in učnih gradivih

UPZ

- samostalnike zveze na začetku povedi
- določajo krajinske, časovne in verjetnostne okoliščine
- so odvisne z atraktorji (besede v predložni funkciji), npr. zoroč, glede, kšjub

Zaradi stavovne pogojevanje slovesnega toka v stih, se rito opredeljuje
gledano položajevne organizacije kot v določni povedi (npr. kšjub
kšjub, kšjub, kšjub, kšjub, kšjub, kšjub).

2 ISKANJE ZADETKOV V PODKORPUSIH

- James [Filer et al., 2014] – podkorpus blogov (4
kategorije): izvirne objave znanih uporabnikov (privatne) in
podjetij (corporate) z domeni publicistika.si in rtv.si/rtv.si

- KAS (Erjavec et al., 2016) – podkorpus diplomskih nalog
in doktorskih disertacij

- dva iskalna ukaza

3 ANALIZA

a) Razširjenost nestandardne vejice po UPZ

- pogostejša stava nestandardne vejice v besedilih korpusa
James kot KAS

- najredkijša stava v podkorpusu doktorskih disertacij (nekaj
več kot 6%)

- presenetljivi rezultati za podkorpus diplomskih nalog
(skoraj 31% razširjenost)

b) Razdalja med atraktorjem in vejico

Razdalja med stavno besedo in stavico	Kas (James)	Kas (Dok)	RTV P	RTV Z	PUB Z	PUB P	Skupaj	Delež
2	88	86	23,4	33	33	26	201,4	(18,9%)
3	88	87	23,4	18	31	18	201,4	(18,9%)
4	87	80	11,7	18	16	14	201,7	(13,6%)
5	52	40	10,8	12	11	18	130,9	(11,8%)
6	14	8	4,9	3	4	9	121,7	(8,9%)
7	33	26	6,3	4	4	4	76,2	(6,4%)
8	16	18	12	7	6	9	69	(6,0%)
9	18	30	8	8	8	7	89	(4,1%)
10	8	8	3	3	4	1	28	(1,8%)
11	5	6	2	3	3	3	18	(1,6%)
12	7	4	1	2	2	1	15	(1,3%)
13	4	2	1	1	0	3	10	(0,8%)
14	4	0	2	1	1	0	8	(0,7%)
15	5	2	1	0	0	0	8	(0,8%)
16	2	0	0	0	0	0	2	(0,2%)
17	2	1	0	0	0	0	3	(0,3%)
18	0	0	0	0	0	0	0	(0,0%)
19	0	0	0	0	0	3	3	(0,2%)
20	0	1	0	0	0	0	1	(0,1%)
21	0	0	0	0	1	0	1	(0,1%)
Skupaj	467	286	100,4	108	98	114	1.184,5	(100%)

c) Atraktorji

- najpogostejše razbijeni atraktorji:
predlogi za, pri, po, na, zoroč, kšjub, poleg in ob

4 IZSLEDKI RAZISKAVE

Nestandardna vejica po UPZ:

- + redkijša v KAS-u kot Jamesu
- + pogostejša v diplomskih kot doktorskih delih
- + pogostost stave z večanjem razdalje med atraktorjem in vejico enakomerno pada nasploh in v posameznih podkorpusih
- + najpogostejši atraktorji: za, pri, po, na, zoroč, kšjub, poleg in ob

VABLJENI!